

KO'PHADNING HAQIQIY ILDIZLARI HAQIDA

¹Aroyev Dilshod Davronovich, ²Mannopova Lobar Kamoliddin qizi

^{1,2}Qo'qon davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894980>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ba'zi ko'phadning ildizlarini topishda qo'llash mumkin bo'lgan sun'iy usullardan biri keltiriladi

Ma'lumki, ko'phadning haqiqiy ildizlarini topish, hatto ularning ildizlari mavjudligini aniqlash murakkab masalalar hisoblanadi. Ushbu maqolada ba'zi ko'phadning ildizlarini topishda qo'llash mumkin bo'lgan sun'iy usullardan biri haqidagi fikrlarni keltiramiz.

Quyidagi teoremani isbotlash mumkin.

1-teorema. Agar $f(x)$ va $g(x)$ ko'phadlar berilgan bo'lib, $g(x)$ ko'phad haqiqiy ildizga ega bo'lmasa u holda,

$$f(x) \text{ va } f(x) \cdot g(x)$$

ko'phadlar teng kuchli bo'ladi.

1-Misol. Ushbu

$$f(x) = x^6 - x^4 + x^2 - 1$$

ko'phadning ildizini toping.

Yechish: Berilgan ko'phadning ildizini topish uchun $f(x)$ ko'phadni haqiqiy ildizga ega bo'lmagan $g(x) = x^2 + 1$ ga ko'paytirib quyidagi ko'phadni hosil qilamiz,

$$P(x) = (x^2 + 1)(x^6 - x^4 + x^2 - 1)$$

yoki

$$P(x) = x^8 - 1$$

ni hosil qilamiz.

Oxigi ko'phadning $x_{1,2} = \pm 1$ ildizlarini topamiz.

$$x^8 - 1 = 0$$

Javob: $x_1 = -1, x_2 = 1$.

Ba'zi hollarda ko'phadning ildizlarini aniqlashda uni ko'phadga ko'paytirish orqali bu ko'phadning ildizlarini topish mumkin bo'lgan ko'phad ko'rinishiga olib kelish mumkin bo'ladi. Bunda ko'paytirilayotgan ko'phad haqiqiy ildizga ega bo'lishi ham mumkin. Bu ildizni berilgan hosil bo'lgan tenglamaga nisbatan chet ildiz sifatida qaraladi.

Quyidagi teoremadan foydalanib ba'zi ko'phadning ildizini topishda yuqori darajali tenglamalarni qaytma tenglama ko'rinishiga keltirish mumkin.

2-teorema: Ushbu

$$\left(x + \frac{a}{d}\right)(ax^3 + bx^2 + cx + d) = 0$$

tenglama qaytma tenglama bo'lishi uchun a, b, c, d ($abcd \neq 0$) koeffitsiyentlar uchun

$$a(c - a) = d(b - d)$$

tenglikning bajarilishi zarur va yetarli.

2-Misol. Ushbu

$$P(x) = \sqrt{2}x^3 + 5x^2 + 3\sqrt{2}x + 1$$

ko'phadning ildizini toping.

Yechish: $a = \sqrt{2}, b = 5, c = 3\sqrt{2}, d = 1$. Teoremaning sharti bajarilishini ko'rsatish qiyin emas. Demak, tenglikning har ikki qismini $x + \sqrt{2}$ ga ko'paytirib

$$(x + \sqrt{2})(\sqrt{2}x^3 + 5x^2 + 3\sqrt{2}x + 1) = 0$$

yoki,

$$\sqrt{2}x^4 + 7x^3 + 8\sqrt{2}x^2 + 7x + \sqrt{2} = 0$$

qaytma tenglamani hosil qilamiz. Bu qaytma tenglamaning har ikki qismini x^2 ga ko'paytirib, so'ngra

$$x + \frac{1}{x} = t \quad (1)$$

almashtirish yordamida

$$\sqrt{2}t^2 + 7t + 6\sqrt{2} = 0$$

bikvadrat tenglama ega bo'lamiz. Bu bikvadrat tenglamani yechib, topilgan t_1 va t_2 larni (1)

almashtirishga qo'yib, $x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, x_2 = \sqrt{2}, x_3 = \sqrt{2} - 1, x_4 = \sqrt{2} + 1$ yechimlarni topamiz.

Ravshanki, $x_2 = \sqrt{2}$ chet ildiz.

Javob: $x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, x_2 = \sqrt{2} - 1, x_3 = \sqrt{2} + 1$

Quyidagi ko'phadning ildizlarini yuqoridagi teoremlar yordamida topish mumkin

1. $P(x) = x^8 - x^6 + x^4 - x^2 + 1$
2. $P(x) = 6x^3 - x^2 - 20x + 12$
3. $P(x) = 3x^3 + 7x^2 + 5x + 1$

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. С.Н.Олехник, М.К.Потанов, П.И.Пасиченко. Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения: справочник. М. Наука. 1980 г.
2. Abduxamidov A. U., Nasimov H. A., Nosirov U. M., Husanov J. H., "Algebra va analiz asoslari" I, II qism (Akademik litseylar uchun darslik) 13-nashr 2014 yil